

НАЦИОНАЛЬНАЯ АРХИТЕКТУРА УЗБЕКИСТАНА И ПАМЯТНИКИ АРХИТЕКТУРЫ ПЕРИОДА НЕЗАВИСИМОСТИ

Исманов Хуршидбек Бахтиёрович

Старший преподаватель кафедры изобразительного искусства и
музыкального образования
Андижанского государственного педагогического института..

Электронная почта: mr.ismonov@mail.ru

Телефон: +99891163283

Рахмонов Сайдулло Муроджон ўгли

Студентка отделения изобразительного искусства и инженерной графики
Андижанского государственного педагогического института.

Электронная почта: rakhmonovsaydullo406@gmail.com

Телефон: +998991708343

АННОТАЦИЯ: Статья содержит некоторые сведения о строительстве первых домов во времена первобытного общества, развитии сознания людей и строительстве собственных домов из первобытного сырца, глины, кирпичей и тому подобного. Представлены различные древнейшие памятники искусства, обнаруженные в районе, и исторические архитектурные памятники того периода. Более того, с честью независимости мы можем видеть, что национальная архитектура более развита, более развито строительство новых современных зданий. В то же время мы видим, что исторические здания отреставрированы.

В ряде указов и постановлений Президента Азербайджанской Республики дана информация о строительстве современных домов, реставрации старых и строительстве новых колледжей и лицеев. В то же время приводятся некоторые сведения о строительстве железных дорог между соседними странами.

В статье уделялось большое внимание вопросам архитектуры и градостроительства. Показано, что после обретения независимости

строительство мемориальных зданий в национальном стиле получает все большее развитие. Большое внимание уделяется современной архитектуре и дизайну. Для этого все мы, хорошо понимающие свою историю, должны внести свой вклад в создание памятников архитектуры. В статье содержится ряд актуальной информации.

Ключевые слова: Минорай Калон, Афросиаб, Варахша, Монументаль, Макбара, Башня, Нахшинкор, Пойи Калон, архитектурный ансамбль, инженерия, архитектура, декоративная отделка, фасад, обработка пластика, ганч, резьба по дереву.

Задача архитектуры – организовать подходящую пространственную среду для жизни и деятельности человека. Эту задачу решают возводимые здания и сооружения с материальной конструкцией. В процессе социально-идеологического развития архитектуры ее функции и здания по-разному выражаются через конструкции. С честью обретения независимости Республика Узбекистан вступила в новую эпоху своего развития. Наш народ имеет богатое историческое, культурное и духовное наследие. Помимо знакомства с тысячелетней историей архитектуры и градостроительства, было создано множество возможностей не только посетить архитектурные памятники, но и изучить и отреставрировать их.

Архитектура первобытнообщинного периода. Начало строительной деятельности относится к эпохе палеолита. Этот период связан с реконструкцией первоначальных поселений с помощью простых каменных орудий, чтобы защитить себя от неудобств внешней среды и воздействия диких животных. В районах, где есть лес, устраивали погребя, крытые ветвями, и отдельные стоячие погребя, состоящие из двухскатных или конических крыш.

История отечественной архитектуры и памятников архитектуры. Говорят, что архитектура и строительство на территории Республики Узбекистан началось в 3-м тысячелетии до нашей эры, а по некоторым данным, в 10-м тысячелетии до нашей эры. Замки строились на возвышенностях и служили

защитой от внешних нападений. Сегодня на территории Узбекистана сохранились остатки около 400 крепостей.

Древнейшие памятники искусства, обнаруженные в Узбекистане, относятся к эпохе мезолита. Примеры кальтаминорской культуры дают представление об искусстве эпохи неолита. Создана большая каменная статуя двух змей, найденных в Сох Ферганской долине, обращенных в браслет, головами обращенными друг к другу.

В I тысячелетии до нашей эры стали возникать настоящие города, такие как Бактрия, Согд, Хорезм. Сооружения прямоугольной или круглой формы укрепляли стены крепости. За стеной были построены сооружения, которые могли обеспечить укрытие и защиту жителей города во время опасных военных действий. В скульптуре использовались архитектурные украшения из известняка, в изобилии встречающиеся на правом берегу средней Амударьи. Скульптуры из глины и обожженные, а также настенные росписи свидетельствуют о высоком мастерстве хорезмских художников.

Археологические раскопки в Афросиабе, Варахше, Пенджикенте показали, что жилые дома строились в смешанном порядке. Дома имеют 2-3 этажа, украшены резьбой по дереву, а жилая часть отделена от приемного зала или гостиной. Свидетельство тому и образ из многовековой истории зодчества территории Узбекистана. Купольные конструкции широко используются в монументальных зданиях. Иногда стены здания делаются из сырцового кирпича, купол крыши делается из жженого кирпича снаружи или стена из сырцового кирпича обкладывается и укрепляется жженым кирпичом.

Главная площадь Ташкента была построена в 1966-1974 годах. Главная площадь столицы полностью отремонтирована, площадь площади будет благоустроена для отдыха людей. Главные ворота площади находятся на восточной стороне. На юге площади построен Кабинет Министров, на западе – здания Сената, а на севере – статуя Скорбящей Матери и архитектурный памятник, посвященный памяти узбеков, героически погибших в годы ВОВ. сторона.

Среди множества зданий, построенных в центре, бывшее 19-этажное здание министерства, в котором располагается музей, было реконструировано в 2006-2007 годах и снесено несколько этажей. Несколько продвинута архитектура, в строительстве важны эстетические качества.

С обретением независимости Республики Узбекистан наступает новый период ее развития. Наш народ имеет богатое историческое, культурное и духовное наследие. Изучение и ремонт памятников архитектуры развилось на уровне реставрационного искусства.

Отмечались 2750-летие Самарканда, 2500-летие Бухары, Хивы и Термеза, 2700-летие Шахрисабза, 2200-летие Ташкента, 2000-летие Маргилана. Великий предприниматель и известный государственный деятель Амир Темура, всемирно известные Алишер Навои, Абу Райхан Беруни, Абу Али-ибн Сина, аль-Хоразми, Ахмад Фаргани, Маргинани, Имам аль-Бухари, Бахауддин Накшбанди, Абдухалик Гиждувани, Шаги наших соотечественников, такие как Наджмуддин Кубро, Имам аль-Мотурди, Джалалуддин Мангуберди, были обновлены до такой степени, что они станут наследием нашего времени для будущих поколений. В 2007 году в Ташкенте была построена мечеть «Хастиморн», которая признана столицей исламской культуры и олицетворяет собой национальное декоративное искусство.

Мавзолей Исмаила Сомани. Внедрение ислама среди народов Средней Азии, его становление как государственной религии в период Саманидов и превращение в веру местного населения отразились как в архитектуре, так и в строительстве. Использование куполообразных конструкций очень развито. На рис. 1 одним из редких и уникальных архитектурных памятников большого значения, сохранившихся с того периода, является мавзолей Исмаила Сомани.

Все фасады комплексного мавзолея построены одинаково. Стены отделаны изнутри и снаружи качественным жженым кирпичом, также при строительстве использовались методы резьбы. Положительных моментов использования купольных покрытий, рожденных необходимостью, в то время почти не было, изделий и конструкций, аналогичных железобетонным, хорошо работающих в изгибаемых частях долговременных конструкций. Солнечный свет падает непосредственно только на одну часть куполообразной крыши и сильно

нагревает эту часть, в то время как излучение не падает непосредственно на остальные части куполообразной крыши, и башня сильно не нагревается. Это определило дальнейшее развитие создания нового стиля, новой формы и новых решений в архитектуре Средней Азии.

2-rasm.

Время строительства Минарай Калон, Минарай Калон в Бухаре и период строительства караван-сарая Рабат Малик соответствуют караханидскому периоду. Калонская башня – одно из высочайших произведений мировой архитектуры и архитектурного проектирования.

Позже у покупателя сформировался архитектурный ансамбль Пойи Калон. Минарет имеет уникальную форму, подошва острая, корпус конический, кверху сужается, заканчивается клеткой. Его высота 50 м (в некоторых источниках 46 м, в некоторых источниках 47 м), толщина стен 0,8-0,9 м. глубина фундамента до 10 м. Диаметр окружности сооружения в Пойпешской части составляет 9 м. Внутри башни 105 ступеней, ведущих на вершину башни по винтовой лестнице-ротонде. Внутри башни 105 ступеней, ведущих на вершину башни по винтовой лестнице-ротонде. На вершине башни установлены 16 арочных окон для освещения лестницы внутри, через которую можно наблюдать за окрестностями. На рис. 2 показан общий вид Минарай Калон, построенного в 1127 году.

Общий вид архитектурного ансамбля Пойи Калон, включая Минарай Калон, на заднем плане - Таки Заргарон, за ним слева медресе Улугбека и справа медресе Абдулазизхана. На заднем плане был построен ансамбль Poyi Kalon me Mori Ark Castle. И ядро, и отделка башни выполнены из кирпича (27x27x4-5 см). Декоративные кирпичи имеют различную ориентацию и гладкую поверхность. Безупречные кольца различной геометрической формы, поставленные друг на друга, обрамлены кирпичными фронтонами.

Архитектура периода независимости Узбекистана.

После обретения независимости Республики Узбекистан 31 августа 1991 года произошли коренные изменения во всех сферах жизни. В 2002 году вступил в силу принятый Олий Мажлисом Кодекс «Градостроительство». 6 мая 2003 года Указом Президента Республики Узбекистан «Об основных направлениях дальнейшего углубления экономических реформ в капитальном строительстве», приняты ряд постановлений Кабинета Министров и механизм системы строительства был в корне изменен. Современный мост через Амударью построен взамен 423-километровой железной дороги, проходившей по территории соседней страны, железной дороги Навои-Учкудук-Султануиздаг-Нукус (358,1 км). Введен в эксплуатацию в марте 2004 года. В качестве примера мы можем видеть современный мост, построенный через Амударью.

После обретения независимости благодаря строительству новой современной железной дороги ежегодно экономится более 20 млн долларов

3-rasm.

США за счет расходов на грузовые перевозки внутри республики и более 36 млн долларов США, если учитывать международные грузовые перевозки. Проектная длина этой железной дороги составляет 221,6 км. Общая протяженность дороги составляет 123 км. Это инженерное сооружение вошло в историю как первая в Узбекистане железная дорога, построенная в горных районах. Рисунок 3.

Район с новой железнодорожной станцией города Термез построен с учетом климатических условий.

За годы независимости построены современные и ровные цементобетонные дороги, тоннели протяженностью 2,5 км на участках «Камчик» и «Резак» автомобильной дороги «Ташкент-Ош», реконструировано 94-214 км дорог. был построен.

После обретения независимости открылись широкие пути для развития

4-rasm

национальной архитектуры и градостроительства. Большое значение придавалось вопросам архитектуры и градостроительства. В городе Ташкенте, в районе, где расположено историческое медресе Баракхана, нашему народу было представлено величественное здание в национальном стиле – архитектурный ансамбль Хазрат Имам. Следует отметить,

что строительство этой новой мечети было завершено всего за 100 дней. Он включен в список ЮНЕСКО исторических городов, бесценных для всего человечества. В 2007 году город Ташкент был объявлен столицей исламской культуры. Общий вид мечети Хазрат Имам, недавно построенной в национальном стиле в Ташкенте. Внутренний вид купола с куполом, выполненным в виде барабана в национальном стиле.

Статуи Амира Темура были установлены в городах Ташкент, Шахрисабз и Самарканд. На рисунке 4 в конструкции этих сооружений использовались и развивались традиционные формы (арка, объем оболочки, купол и др.), совершенствовалось искусство создания садов, развивалась историческая и традиционная связь архитектуры и искусства, (декоративная отделка, пластическая обработка фасадов, ганч, резьба по дереву и др.). Мы можем увидеть статую Амира Темура, установленную в городах Ташкент, Шахрисабз и Самарканд.

В 1988 году отмечалось 1225-летие со дня рождения великого ученого Имама аль-Бухари, внесшего большой вклад в мировую исламскую культуру. По инициативе и под руководством Президента по следам Алломы, расположенного в селе Ходжа Исмаил Эски Хартанга Поярыкского района, построен огромный комплекс в национальном стиле. Мавзолеем Имама аль-Бухари в комплексе Мемори построен в современном национальном стиле.

Этот крытый теннисный корт на 3000 мест у ташкентской телебашни с уникальным архитектурным и конструктивным решением является одним из лучших спортивных сооружений в мире с уникальным архитектурным и функциональным решением. Внешний вид крытого теннисного корта без колонн в Ташкенте – телебашня. Теннисный корт выполнен в уникальной форме, удобной для споттеров, болельщиков, посетителей и различных мероприятий.

По инициативе и непосредственному руководству Президента Республики Узбекистан была создана совершенно новая по содержанию и форме площадь Независимости. Полностью реконструированы здания Кабинета Министров и Министерства финансов. Величественное здание Сената, впитавшее в себя элементы узбекского национального зодчества, придало особое архитектурное значение главной площади столицы Узбекистана. Квадратная композиция имела своеобразный внешний вид и являлась центром архитектурной композиции.

«Арка Добродетели» построена у входа на главную площадь в Ташкенте Республики Узбекистан. Величественная арка, соединяющая шестнадцать мраморных колонн, белый коридор, журавли, кружащиеся наверху, и

5-rasm.

грациозные аисты были спроектированы с большим смыслом. «Монумент Независимости», символический символ земного шара, воздвигнутый в первые дни независимости, стал ярким выражением появления в мире новой страны под названием Узбекистан, достижения узбекским народом подлинной свободы. Шестнадцатиколонная

арка добродетели на площади Независимости является символом мира и спокойствия.

В знак республиканской молодости, символа добра этот памятник украсили бронзовой статуей «Счастливая мать», изображающей мать и дитя.

Будет построена главная площадь Монумена Независимости и Добродетели. Монумент Независимости и Добродетели на площади Республики. Арка Добродетели открыла новое содержание поля.

Он стал символом чистых и благородных целей независимого Узбекистана.

6-rasm

Многие фонтаны созданы для улучшения микроклимата. С северной стороны площади Независимости устроена Мемориальная площадь, посвященная нашим соотечественникам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, со статуей Скорбящей Матери. (Рисунок 6).

В связи с созданием Национального парка имени Алишера Навои (1991-1994 гг.) была полностью реконструирована одна из центральных площадей города Ташкента. Здесь события праздников Независимости и Навруза торжественно воссозданы в удобной для восьми человек форме. Целью реконструкции национального парка имени Алишера Навои было создание комфортных условий для отдыха жителей и гостей города. По предложению Президента с западной стороны парка, то есть в тихом месте отдыха, построен выставочный павильон для изобразительного и прикладного искусства, выставки моделей одежды и других целей.

Резюме.

Национальное архитектурное искусство Узбекистана стремительно развивалось. Были обнаружены новые скрытые аспекты архитектуры. Учитывая достижения архитектуры развитых демократических стран, в нашей стране с честью независимости используются современные строительные материалы, такие как металл, бетон, кирпич, дерево, пластик, стекло и другие современные

материалы и конструкции. Были построены новые здания и сооружения и развернуты работы по реконструкции, памятники архитектуры отреставрированы в новом стиле и коренным образом улучшены. Архитекторы, умело сочетающие национальные условия и традиционные современные стили, построили здания из традиционных и современных конструкций и материалов. Здания, выдержавшие испытание временем, начали возводиться после неустанных исследований.

Возведение крепких, гордых зданий и сооружений, которые будут служить будущим поколениям, современного и благоустроенного жилья, профессиональных колледжей, академических лицеев, для того, чтобы сделать наши города и села более красивыми и благополучными, и подобные им здания возводились в новом стиле.

Использованная литература:

1. Мирзаев Ш.Р. М. М. Вахитов. Архитектура часть 1. Ташкент, 2012.
2. Мирзаев Ш.Р. М. М. Вахитов. Архитектура часть 2. Ташкент, 2012.
3. Вахитов М.М. Ш. Р. Мирзаев. Архитектура часть 3. Ташкент, 2012.
4. Апухтин О.К. Основы изобразительного искусства. Ташкент, 1967 год.
5. Вахидов М.М. Ш. Р. Мирзаев. Здания и сооружения. Ташкент, Труд, 2003.
6. Вахидов М.М. Архитектурные памятники Бухары. Бухара, 2009.
7. Вахидов М.М. Национальная архитектура Узбекистана. Бухара, 2009.
8. Азимов И.М. Узоры Узбекистана. Ташкент, издательство литературы и искусства им. Г'Гулома, 1987.
9. Вахидов М.М. Архитектурные памятники Хивы. Бухара, 2009.
10. Тешабоев Р.Д. Архитектурные конструкции и части гражданских зданий. Ташкент, учитель, 2012.
11. Архитектура и строительство Узбекистана, Ташкент, 2006, №3.
12. Энциклопедия Узбекистана, тома 1-14. Ташкент, 1971-1980 гг.
13. Национальная энциклопедия Узбекистана. Крыши 1-12. Ташкент, 200-2006.